

Церква новітнього часу: джерела, історія, історіографія

Борщевич В.Т.

Кандидат історичних наук
Голова Рівненського обласного осередку Товариства “Меморіал”

“ЗАМІНИВ ШАБЛЮ НА ХРЕСТ, ЩОБ ДАЛІ СЛУЖИТИ РІДНОМУ НАРОДОВІ...”

(До 125-річчя від дня народження протопресвітера Василя Варваріва)

Помітним явищем духовного життя України, насамперед у княжу й козацьку добу, був тісний зв'язок військової еліти із церковними структурами, котрий знаходив втілення не лише в добродійності, але й персональній участі в сакральному житті. Завершення військової кар'єри і прийняття ієрейського сану чи чернечого постригу трактувалось, як продовження боротьби за добро лише в іншому вимірі й іншими засобами. Прикладом такого явища є воєнні подвиги і духовні здобутки святих Іллі Муромця із Чернігівщини, Федора Острозького з Волині та багатьох козаків, що на схилі літ здійснювали молитовний подвиг у Межигірському, Трахтемирівському монастирях.

Українські визвольні змагання 1917–1921 рр. продовжили цю традицію. Після поразки Армії УНР й інтернування її частин у табори на території Польщі багато стрільців, офіцерів і цивільних уенерівських урядовців, уже як священнослужителі, дбали про духовно-національну ідентифікацію українців. Серед них – полковник Василь Варварів.

Отже, народився отець Василь Григорович Варварів 22 січня 1886 р. у Житомирі¹. За статусом сім'я Варварових належала до громадян м. Житомир, була інтелігентною й освіченою. Житомирський період у житті Василя Варваріва виявився нетривалим – невдовзі батька переводять на нове місце служби. Після призначення Григорія Варваріва директором одного з банків Тифліса, подальша доля Василя була пов'язана із цим містом. У Тифлісі він закінчив гімназію, комерційну школу, склав іспит при місцевій офіцерській школі на перший військовий урядовий ранг².

В особовому списку проходження військової служби зазначено, що Василя Григоровича в серпні 1909 р. зараховано молодим козаком у шосту сотню 4-го Новогеоргіївського піхотного полку у фортеці Новогеоргіївськ. У березні наступного року його підвищили в рядові. Через три місяці Василь Варварів отримав першу нагороду – відзнаку III-го ступеня – за вправну стрільнину³. У липні 1910 р. рядового В. Варваріва переведено на службу в 15-й Гренадерський Тифліський полк. Тут його призначають у полкову канцелярію, згодом присвоюють звання молодшого писаря з переведенням у немуштрову сотню. На момент закінчення служби Василь Варварів рахувався полковим писарем.

Василя Григоровича приваблювала армія й наприкінці літа 1912 р. він подав заяву про продовження служби на рік. На цей період припадають відзначення заслуг полкового писаря пам'ятними медалями до 100-річчя Війни 1812 р. і 300-річчя царювання Дому Романових, а також нагрудним знаком 50-річчя ювілею Шефа полку.

У травні 1913 р. В. Варваріву присвоєно ранг колезького реєстратора, що відповідало званню штабс-капітана. З початком воєнних дій Першої світової Тифліський полк виступив у похід на фронт. Разом із частиною Василь Варварів брав участь у боях у Східній Пруссії. За службу на воєнному театрі в серпні 1915 р. його нагороджено орденом Св. Станіслава третього ступеня без мечів, а менш ніж через рік – орденом Св. Анни третього ступеня без мечів. Виконуючи інтендантські обов'язки Василь Варварів не раз потрапляв під обстріл ворожих військ, а під час одного з таких у 1916 р. отримав поранення в ногу.

¹ В.К.В. Отець протопресвітер Василь Варварів (в двадцятиріччя смерті) // Українське православне слово. – 1980. – № 10. – Жовтень. – С. 9-10.

² Протопресвітер Василь Варварів // Українське православне слово. – 1961. – № 4. – Квітень. – С. 21.

³ Архів автора. – Послужбовий список діловода по господарчій частині 15-го Гренадерського Тифліського полку Титулярного Сувітника Василя Григоровича Варваріва, ч. 67, 6 квіт. 1921 р. – Арк. 1-5.

Фахове й оперативне виконання наказів стала приводом для підвищення в ранзі. У липні 1916 р. В. Варваріву присвоєно ранг губернського секретаря. Орден Св. Станіслава другого ступеня без мечів прикрасив мундир губернського секретаря вже на початку 1917 р.

У період визвольних змагань Василь Варварів зайняв активну громадянську й політичну позицію. У 1917 р. він брав участь у Всеукраїнському військовому з'їзді, а восени того ж року вступив до Першої української дивізії. Брав участь у боях за Білу Церкву, Козятин і Жмеринку. За гетьманату Павла Скоропадського В. Варварів протягом квітня-вересня 1918 р. служив старшим діловодом управи вартового булавного старшини штабу Російського Закавказького корпусу (посада 7 класу). Після його розформування Василя Григоровича зараховано за штат. Однак, уже в січні 1919 р. васильківський повітовий військовий начальник мобілізував В. Варваріва на військову службу в Армію Української Народної Республіки. Наприкінці січня старшину прийнято до складу першого полку Синьої дивізії. Протягом лютого 1919 р. Василь Григорович займався формуванням другого полку Синьої дивізії в Сквирі, виконував обов'язки діловода господарської частини. Згодом були посади діловода інспекторської частини штабу першого пішого стрілецького загону, діловода господарчої частини окремого куреня коменданта тилу Дієвої Армії, завідувача польовим потягом інтендантства Запорізького корпусу, господарством куреня коменданта тилу Дієвої Армії.

З серпня 1919 по серпень 1920 р. Василь Варварів перебував на різних посадах в управлінні коменданта тилу Дієвої Армії. Тяжкі умови боротьби позначилися на фізичному стані – у серпні 1920 р. Василь Григорович лікувався в приватному шпиталі “Сарепта” в Станіславові. Після одужання протягом серпня-вересня – він помічник, а згодом начальник продовольчого відділу інтендантської управи Головної управи постачання Військового Міністерства Уряду УНР. Кілька разів заступав начальника управи.

У 1920 р. разом з іншими вояками Армії УНР полковника Василя Варваріва інтерновано до спеціальних таборів на території Польщі. Тривалий час війна, з її постійною напругою фізичних і моральних сил, перешкоджала створити сім'ю. Лише припинення боротьби дозволило В. Варваріву одружитися з Галиною Білецькою.

Табори інтернованих вояків Армії УНР стали ніби продовженням боїв, але вже за збереження національної, людської гідності. Вжити в таких умовах допомагала віра. Полковник В. Варварів вирішив присвятити себе служінню в Православній церкві. На початку квітня 1921 р. Головна управа військового духовенства Армії УНР звернулася до єпископа Крем'янецького Діонісія (Валединського) з проханням висвятити керівника продовольчого відділу інтендантської управи Василя Варваріва на священника до церкви Св. Ольги комендатури тилу штабу Армії УНР¹. Владика Діонісій висловив згоду допомогти. 22 квітня кандидат постав перед членами Волинського єпархіального управління для іспиту перед висвятою². Серед членів управління був і протоієрей Олександр (Громадський), майбутній митрополит Автономної церкви в Україні. На третій день Св. Пасхи, 3 травня 1921 р., у Крем'янецькій Богоявленській церкві єпископ Діонісій рукоположив Василя Варваріва в диякони, а через три дні – в пресвітери. До висвяти кандидата підводив холмський кафедральний протоієрей Олександр Громадський.

Після рукоположення о. Василь повернувся в табір інтернованих у Стшалків, де був призначений капеланом. Звернутися знову до єпископа Діонісія змусили військового священника тяжкі умови життя, хвороба дружини і загроза життю малолітньої дитини. Пастир просив захувати до складу кліриків Волинсько-Крем'янецької єпархії й делегувати у вільну парафію³. 24 липня 1921 р. отець нагадав Крем'янецькому владиці про прохання. Лише в грудні волинський воевода дав згоду на призначення о. В. Варваріва тимчасовим адміністратором парафії с. Битень Ковельського повіту⁴.

¹ Архів Луцько-Волинського єпархіального управління (далі – АЛВСУ). – Спр. 592. Прохання Головної управи військового духовенства Армії УНР єпископу Крем'янецькому Діонісію (Валединському), № 58, 6 квіт. 1921 р.

² Там само. – Допит ставленику Василю Варваріву перед висвятою його в ієрея, 22 квіт. 1921 р.

³ АЛВСУ. – Прохання священника Василя Варваріва єпископу Крем'янецькому Діонісієві (Валединському), 5 квіт. 1922 р.

⁴ Там само. – Лист Волинського воеводи архієпископу Волинському і Крем'янецькому Діонісієві (Валединському), № 10664 /Пр., 20 груд. 1922 р.

Відразу ж після приїзду до Битеня отець розпочав активну національно-освідомлюючу роботу. Зокрема о. Варварів звернувся до Української парламентської репрезентації в Луцьку з проханням повідомити про можливість упровадження української мови в богослужіннях¹. Саме за відправлення служб Божих рідною мовою в березні 1923 р. польська поліція заарештувала отця і депортувала назад до табору в Каліші².

Після тривалих клопотань о. Василеві дозволили повернутися до Битеня. Його подальша доля залежала від отримання польського громадянства. У списку православних священників Ковельського повіту навпроти прізвища клірика зазначалося, що о. Варварів є українським патріотом, лояльність якого до держави ще не вияснена³. Однак уже в жовтні ковельський повітовий староста зарахував о. Василя до тих православних священників, яким потрібно відмовити у натуралізації, оскільки він – “український агітатор, прихований антидержавний діяч, упроваджував українську мову в церкві і є дуже шкідливим”⁴.

1925 р. у сім'ї о. Василя Варваріва було троє дітей. Для їх забезпечення і виховання необхідні були значні кошти. Битенська парафія не могла матеріально забезпечити зростаючі потреби. У середині червня 1925 р. отець звернувся до митрополита Діонісія з проханням призначити його в Повурськ⁵. Клопотання митрополит розглянув. З червня священник Варварів трудився у Повурську Ковельського повіту⁶. Складнішим виявилось для українського священника набуття польського громадянства. Лише в 1930 р. волинський воєвода надав о. Василеві обивательство.

У середині 30-х рр. о. В. Варварів змушений звернутись до Української парламентської репрезентації Волині за допомогою щодо призначення на одну з парафій Луцького повіту, де розмовлення Церкви проводилося дуже активно. Секретар канцелярії УПРВ М. Крижанівський 10 вересня 1936 р. повідомляв отцеві, що архієпископ Олексій (Громадський) погодився затвердити його настоятелем у Заборолі⁷. 1 жовтня владика Олексій подав кандидатуру о. Варваріва на затвердження, але отримав негативну відповідь від воєводи⁸. Безрезультатним виявився ще один лист о. Василя до посла Сергія Тимошенка в листопаді. Лише через два роки волинський єпархіальний архієрей призначив українського душпастиря в с. Озденіж Луцького повіту.

На початку лютого 1939 р. архієпископ Олексій звільнив о. В. Варваріва з становища настоятеля парафії Озденіж за непослух церковній владі і виключив зі списків кліру єпархії. Правда, невдовзі цей суворий присуд відмінили.

В останні місяці існування Другої Речі Посполитої отець удостоївся бути згаданим в одному з доносів конфідента. Таємний співробітник повідомляв повітовій поліції, що 19 березня 1939 р. о. Варварів відслужив панахиду за Тарасом Шевченком і в проповіді заявив, що Україна буде незалежною. Поведінка отця, зазначалося у донесенні, сприяє “націоналізації парафії”⁹.

У вересні 1939 р. Західну Волинь окупували радянські війська. Після кількох затримань енкавесівцями отець перебирається в Холм, де тісно співпрацював з архієпископом Іларіоном (Огієнком).

Початок німецько-радянської війни дав надію припускати, що буде вирішено справу утворення помісної Української церкви. Можливі варіанти розвитку подій обговорювали учасники Рівненського собору 13 грудня 1941 р. Присутнім на ньому був о. В. Варварів.

З наявних джерел відомо, що в середині 1942 р. о. Василь просив главу Автономної церкви митрополита Олексія (Громадського) призначити його настоятелем Клеванської парафії на Рівненщині. Очевидно справа не була вирішена оскільки 8 серпня 1942 р. протоієрей В. Варварів учергове звертався до Громадського з проханням делегувати якщо не в Дубенський собор, то до парафії с. Ясениничі, настоятель якої архімандрит Мефодій мав одержати єпископ-

¹ Державний архів Волинської області (далі – ДАВО). – Ф. 410. – Оп. 1. – Спр. 8. – Арк. 7.

² *Борщевич В.* Українське військове духовенство // Сурмач [журнал Об'єднання бувших вояків Українців у Великій Британії]. – 1997. – Ч. 1-4 (131-134). – С. 38.

³ ДАВО. – Ф. 46. – Оп. 9. – Спр. 98. – Арк. 17.

⁴ Там само. – Арк. 59.

⁵ АЛВСУ. – Спр. 592. Прохання священника Василя Варваріва митрополиту Діонісію (Валединському), 15 черв. 1925 р.

⁶ ДАВО. – Ф. 46. – Оп. 9. – Спр. 3720. – Арк. 10.

⁷ Там само. – Ф. 60. – Оп. 1. – Спр. 5. – Арк. 249.

⁸ АЛВСУ. – Спр. 592. Pismo wicewojewody Wołyńskiego St. Konopackiego do jego eksceleńcji księdza arcybiskupa Wołyńskiego i Krzemienieckiego, № BNW-479/pf/36, 23 października 1936 r.

⁹ ДАВО. – Ф. 46. – Оп. 9. – Спр. 3720. – Арк. 15.

ську висвяту¹. Через кілька днів наказом Волинської духовної консисторії отця делеговано настоятелем с. Аннополь Шепетівської округи Славутського району.

Не маємо відомостей про пастирський шлях отця в другій половині 1942 р. Лише в березні наступного року зустрічаємо прізвище протоієрея В. Варваріва вже в документах Рівненського церковного управління Автокефальної церкви. Тоді він трудився членом управління, а о. Володимир Мисечко виконував обов'язки секретаря².

У двадцятих числах липня 1943 р. митрофорний протоієрей Василь Варварів з благословення єпископа Рівненського Платона (Артемюка) очолював делегацію управління, яка відбула до Вінниці для вшанування пам'яті закатованих енкавеевцями³. Ця акція була організована окупантами з пропагандистською метою.

На початку 1944 р. українське духовенство Рівного змушене залишити Волинь. Отець В. Варварів продовжував пастирський труд у складних табірних умовах Західної Німеччини, обслуговував українську студентську громаду при Гейдельберзькому університеті, допомагав владиці Платонові в церковному адмініструванні. В 1949 р. священник отримав дозвіл на виїзд у Сполучені Штати Америки. Поселився у Вашингтоні. Там заснував парафію Св. Андрія. Спільними зусиллями віруючих і настоятеля збудовано власний храм. Помер український душпастир 9 жовтня 1960 р. від серцевого нападу. Тіло отця спочило на кладовищі у Бавнд Бруці.

Кукурудза А.Р.

Кандидат історичних наук, доцент
Рівненський державний гуманітарний університет

ВСТАНОВЛЕННЯ МІЖПРАВОСЛАВНИХ КОНТАКТІВ ПРАВОСЛАВНОЮ ЦЕРКВОЮ В ПОЛЬЩІ В 20-х рр. ХХ ст.

Роздільність українського православ'я впродовж останніх десятиліть та роль в цьому зовнішніх чинників у черговий раз актуалізує увагу на тому впливі, який має на розвиток різних конфесій їхня зовнішня активність та порозуміння з іншими церквами. Сім'я православних церков завжди залишалася полем конкуренції та боротьби, яка лише урізноманітнілася після втрат своїх позицій РПЦ в ХХ ст. За цих умов на особливу увагу заслуговує динамічна праця православного духовенства в Польщі, яке не без цілеспрямованої допомоги держави за короткий час влилося до Вселенського православ'я на засадах автокефалії. Це стало гідним для наслідування досягненням церкви країни, що тільки здобула незалежність. Актуальності теми сприяє те, що верхівка Православної церкви в Польщі, особливо після вбивства митрополита Юрія (Ярошевського), була тісно пов'язана з православ'ям на Волині та вийшла саме з нього. Окрім того, саме українські громади становили більшість посеред православних парафій у міжвоєнній Польщі. Таким чином, піднята проблема важлива з огляд на процеси в сьогоdnішньому українському православ'ї. Основними завданнями статті постає висвітлення зовнішньоцерковних заходів православного духовенства в Польщі з метою посісти незалежне становище серед інших православних церков в обхід Москви.

Необхідність самостійних зовнішніх міжцерковних контактів постала перед православними в Польщі майже відразу після відновлення польської державності. Формальна залежність православних парафій від Москви при фактичній неможливості здійснювати нормальні контакти між ієрархією через встановлення 1921 р. державного кордону між Польщею та більшовиками вимагала інституційних змін. Початки масових гонінь на церковну ієрархію в СРСР лише додали проблем і практично

¹ АЛВСУ. – Спр. 592. Прохання протоієрея Василя Варваріва митрополиту Олексію (Громадському), 8 серп. 1942 р.

² ДАРО. – Ф.Р-281. – Оп. 1. – Спр. 4. – Арк. 106.

³ Там само. – Спр. 3. – Арк. 1.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній, ректор Київської духовної академії та семінарії, вікарій Київської Митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурга Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Моця О.П.</i>	Поширення християнства на Русі: можливі шляхи проникнення	5
<i>Сагайдак М.А.</i>	Про деякі труднощі дослідження початків давньоруських міст	8
<i>Днепровський Н.В.</i>	К вопросу о существовании пещерного скита в Мартыновской балке г. Севастополя	12
<i>Чореф М.М.</i>	“Alterum alterius auxillo eget” или к атрибуции мультиплекса перещепинского клада	15
<i>Сергеева М.С.</i>	Деякі спостереження за технікою орнаменталізації давньоруських виробів з кістки та рогу з території Середнього Подніпров'я	20
<i>Тараненко С.П.</i>	До питання про площу Подолу Києва у давньоруський час	23
<i>Івакін В.Г.</i>	Особливості формування міських могильників Києва XI–XIII ст.	25
<i>Руденок В.Я.</i>	Поховальні печерні пам'ятки Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	28
<i>Новик Т.Г.</i>		
<i>Ситий Ю.М.</i>	Ґрунтовий могильник давньоруського Чернігова	31
<i>Спиргис Роберт</i>	Стратиграфія захоронений на кладбище у церкви Св. Петра в Риге	37
<i>Мельник О.О.</i>	Практика та обряд поховання священнослужителів XVI–XVIII ст. на прикладі пам'яток Києва	40
<i>Оногда О.В.</i>	Київський “Мистецький арсенал”: підсумки археологічних досліджень та проблеми музеєфікації	42
<i>Балакін С.А.</i>		
<i>Бурцев І.Г.</i>	О позднесредневековом памятнике Болото 3 в Алексинском районе Тульской области (Российская Федерация)	46
<i>Баукова А.Ю.</i>	Церква Іоанна Предтечі у дослідженнях співробітників Керченського музею	48
<i>Починок Е.Ю.</i>	Знахідки скляного посуду з розкопок монастирських територій м. Києва	
<i>Чекановський А.А.</i>	XVII–XVIII ст.	51

Історичні, джерелознавчі та методологічні студії давньої та середньовічної Церкви

<i>Михаил Желтов, священник</i>	Место древнерусских Службеников студийской эпохи в общей картине развития евхологических сборников византийской традиции	54
<i>Шевченко Ю.Ю.</i>	Еще раз о проблемах в связи с “Житием прп. Антония Печерского”	57
<i>Шеков А.В.</i>	О ранней части помянника черниговских князей в составе Любецкого синодика	60
<i>Артамонов Ю.А.</i>	Письменные и эпиграфические источники о древнерусском паломничестве в Константинополь	64
<i>Жиленко І.В.</i>	Короткі життя преподобних печерських і Пролог	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Євангеліє як першооснова наукових досліджень	77
<i>Затилюк Я.В.</i>	“Киево-руська історія і програмові завдання Могилянської доби”: результати і перспективи дослідження	81
<i>Бартош А.Є.</i>	Лаврський триптих. Історичний екскурс	84
<i>Melnyk Marek</i>	Dażenia ekumeniczne na ziemiach ukraińskich 2 połowy XVI wieku	87
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Відображення деяких особливостей богослужіння могилянської доби в розписах церкви Спаса на Берестові	93
<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” Сильвестра Косова в контексті нових завдань агіографічної творчості: до проблеми еволюції житій киево-печерських святих в першій половині XVII ст.	96
<i>Воробьева Н.В.</i>	Патриарх Никон: динамика историографического образа	98
<i>Корнієнко В.В.</i>	До питання про інституційний характер, час та форми діяльності церковної цензури (за результатами епіграфічних досліджень у Софії Київській та церкви Спаса на Берестові)	102

Церква нового часу: історія та історіографія

<i>Петренко І.М.</i>	Духовна спорідненість у шлюбно-сімейних відносинах мирян Руської Православної Церкви XVIII ст.	103
<i>Казіміров Д.В.</i>	Населення маєтностей Макошинського Миколаївського монастиря за сповідними книгами 1746 р.	105
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	До питання про практику проповідництва в Київській митрополії у XVIII ст.	108
<i>Рига Д.В.</i>	Євстафій (Пальмовський) – архімандрит Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	111
<i>Дымченко Н.В.</i>	Преподобный Паисий (Величковский) в полиэтничной памяти Приднестровья	113
<i>Маноле Брихунец, протоіерей</i>	Роль митрополита Гавриила (Бэнулеску-Бодони) в становлении церкви Молдовы в начале XIX в.	115
<i>Частина А.П.</i>	Роль архиепископа Димитрия (Сулимы) в строительстве кафедрального собора и колокольни в Кишиневе в первой половине XIX ст.	117
<i>Кондратикова Л.</i>	Церковная утварь как показатель исторического развития молдавской церкви в первой половине XIX в.	120
<i>Каліновський В.В.</i>	“Російський Афон” архієпископа Інокентія (Борисова): політичні аспекти відновлення християнських пам'яток Криму	122
<i>Morawiec Norbert</i>	Historiografia synodalna, historiografia oberprokuratorska, a metafora synodalności. Z badań nad prawosławną nauką historyczną okresu/ustroju synodalnego	124
<i>Крайня О.О.</i>	Поменник Китаївської пустині у зібранні ІР НБУВ	134
<i>Климчук А.М.</i>	Микола Теодорович – історик церкви і дослідник Волині	136
<i>Музичко О.Є.</i>	Викладання та дослідження історії релігії і церкви у вищій школі Одеси другої половини XIX – початку XX ст.	139
<i>Стародуб А.В.</i>	Євангельський сюжет про благочестивого старця Симеона в контексті історії боротьби за видання українського перекладу Святого Письма	142
<i>Бурега В.В.</i>	Проект издания истории Киевской духовной семинарии в начале XX века и его судьба	145

Церква новітнього часу: джерела, історія, історіографія

<i>Борщевич В.Т.</i>	“Замінив шаблю на Хрест, щоб далі служити рідному народові...” (До 125-річчя від дня народження протопресвітера Василя Варваріва)	149
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Встановлення міжправославних контактів Православною церквою в Польщі в 20-х рр. XX ст.	152
<i>Винокуров Д.А.</i>	Основные тенденции изучения раннего иосифлянства в советской академической науке 1920–1930-х гг.	155
<i>Преловська І.М.</i>	Проблема використання в архівно-кримінальних справах терміну “фашизм” щодо УАПЦ (1921-1939) в міжвоєнний період	158
<i>Котовський Р.В.</i>	Особливості державно-церковних відносин на західноукраїнських землях у 1939–1941 рр.	161
<i>Кязимова Г.Х.</i>	Влада і православна церква 1944–1953 рр. (на матеріалах Одеської єпархії)	164
<i>Сенченко Н.М.</i>	Внесок протоієрея Миколи Фадейовича Чернопищука до збереження Свято-Троїцького храму Немирівського жіночого монастиря	166
<i>Львова О.Л.</i>	Ідея прав людини очима християнської церкви	169
<i>Макаренко Л.О.</i>	Вплив християнських цінностей на правову культуру особи	172

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 20,4. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 4

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції (25-27 травня 2011 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКСЗ, 2011. – 174 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Щерква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011